

La Competitividad del Sector del Transporte y la Logística de Mercancías de Navarra en 2014.

Resumen ejecutivo.

Confederación de Empresarios de
Navarra.

2014

Este estudio ha sido elaborado por Businessfokus Soluciones Competitivas S.L. para la Confederación de Empresarios de Navarra y se enmarca en el ámbito del Convenio entre el Servicio Navarro de Empleo y el “Instituto Navarro para la Formación, Reciclaje y Empleo” (INAFRE), para el desarrollo de acciones en materia de Observatorio de Empleo para el año 2014.

Businessfokus

La competitividad del sector del transporte y la logística de mercancías de Navarra.

0. Resumen Ejecutivo:

Las conclusiones más importantes del presente estudio son las siguientes:

1) La competitividad del sector del transporte y la logística de mercancías de Navarra, siguiendo la metodología Indexfokus, presenta un Índice General de 2,84 dentro de una escala de 0 a 5.

El sector navarro, por tanto, queda lejos del nivel que los evaluadores asignan a los de otras regiones que lideran la competitividad sectorial nacional e internacional (verde) y también de los que destacan como competitivas (amarillo).

La percepción de quienes conocen el sector y su mercado, es que el sector navarro del transporte y la logística de mercancía está dentro del "pelotón" de sectores similares de las regiones que compiten en el mercado y pasa desapercibido en términos de competitividad.

Por tanto, la primera conclusión y la más importante de este estudio es que si se pretende que un sector tan importante para el desarrollo económico de Navarra destaque por su competitividad, hay una enorme tarea a realizar entre todos sus stakeholders y la sociedad navarra en su conjunto.

2) Los Operadores del sector son los más críticos con la competitividad del sector.

Tal vez por ser los que diariamente se enfrentan a los problemas del sector, el grupo de interés que conforman los operadores perciben una competitividad sectorial inferior a la la que perciben los cargadores, sus clientes, y la administración.

Consultores, académicos y asociaciones se integran en un grupo de interés, cuyo índice de competitividad coincide prácticamente con el índice general.

Los índices de la “competitividad percibida” por Grupos de Interés o Stakeholders del sector son los siguientes:

3) Percepción de importancia de los factores que juegan en la competitividad de un sector en el mercado:

Los stakeholders presentan perfiles perceptuales parecidos a la hora de evaluar la importancia de los factores de competitividad.

Para la administración y las sociedades públicas (perfil rojo, en el gráfico), los factores FC3 Resultados Económicos y FC10 Entorno Económico, afectan a la competitividad sectorial más que para los demás stakeholders.

De manera general los 3 Factores que se perciben más importantes actualmente son: FC5 Talento Directivo y Técnico, FC4 Capacidad y Versatilidad de los trabajadores y FC1 Gobernanza.

Por contra los relativamente menos importantes tal y como lo perciben los evaluadores son: FC3 Resultados económicos, FC11 Complejidad de los negocios y FC10 Entorno económico social del sector.

4) Posicionamiento competitivo del Sector Navarro por Factores de Competitividad:

En este gráfico vemos los perfiles perceptuales que los stakeholders tienen de la posición competitiva de Navarra por factores de competitividad.

Que los perfiles sean parecidos, indica que existe un consenso, una visión parecida, entre todos los stakeholders.

Las mayores discrepancias entre stakeholders se producen cuando la dispersión de valores sobre los ejes es mayor como es el caso de FC2 Infraestructuras, instalaciones y servicios, FC3 Resultados económicos sectoriales y F12 Investigación, desarrollo e innovación.

En conjunto, los expertos que han colaborado consideran que el sector del transporte y la logística de Navarra está mejor posicionado en F2: Infraestructuras, Instalaciones y Servicios, F1: Gobernanza y F6: Diferenciación de la Oferta.

Por contra, los factores en que peor posicionamiento competitivo ocupa el sector navarro son: FC8 Financiación, FC12 I+D+i y FC10 Entorno económico social.

5) La Competitividad del Sector del Transporte y la Logística de Mercancías de Navarra. Gráfico Indexfokus.

El Modelo Indexfokus identifica los “Huecos de la Competitividad por factor de competitividad”.

En el siguiente gráfico, cada columna se corresponde con uno de los 12 Factores de la Competitividad que analiza Indexfokus.

La anchura de cada columna representa la importancia que le asignan los evaluadores en conjunto a cada factor de competitividad y la altura representa la posición competitiva que le dan al sector navarro en el factor correspondiente.

Para facilitar el análisis, los factores se presentan ordenados según la importancia que se les asigna, es decir de columnas más anchas a más estrechas.

Una columna alcanzará la máxima altura en el gráfico, es decir no dejará Hueco, cuando al sector evaluado se le considere el mejor competidor del mercado en el factor de competitividad que la columna representa.

Como vemos, este no es el caso para el sector de Navarra en ningún factor.

6) Los “Huecos” y las “Prioridades de la Competitividad”.

La superficie de los Huecos de Competitividad expresa el impacto relativo que sobre la competitividad total, tendría cubrir o tapar el Hueco de cada factor.

El siguiente gráfico nos presenta los factores de competitividad ordenados en función de tamaño de los Huecos de competitividad detectados en el sector navarro del transporte y la logística de mercancías por todos los evaluadores que han intervenido en el estudio.

Como el objetivo siempre es elevar el nivel de competitividad cuanto antes y generalmente los recursos son limitados, concentrarse en cubrir o tapar los mayores “Huecos de la competitividad” suele ser la manera más eficiente de mejorar la competitividad.

En el caso del sector del transporte y la logística de Navarra, la propuesta que consideramos más razonable hoy en día es priorizar las

actividades que permitan mejorar el posicionamiento competitivo de los factores de competitividad que hemos denominado de prioridad A en el gráfico y que son:

1. FC8: Financiación,
2. FC5: Talento directivo y técnico,
3. FC12: I+D+i,
4. FC4: Capacitación y versatilidad de los trabajadores y
5. FC9: Tecnología.

7) Estrategia sugerida para elevar la Competitividad del Sector del Transporte y la Logística de Mercancías de Navarra:

Alcanzar un nivel destacable de competitividad y mantenerlo es una labor ardua y continua.

La percepción de los stakeholders es una fuente de información que ayudará a conseguirlo si recurrentemente tenemos en cuenta sus opiniones.

La propuesta de este informe es elaborar sectorialmente un Plan de Competitividad para el sector a dos años, dirigido a mejorar su posición competitiva en los factores con mayores Huecos de competitividad que hemos denominado de Prioridad.

Siguiendo esa sistemática en el tiempo, por aproximaciones sucesivas, el sector tenderá hacia el máximo Índice General de Competitividad (Indexfokus = 5) entrando en una “espiral virtuosa” de mejora de su Competitividad.

Pamplona, noviembre 2014.

